

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 034-2024/MDPN
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de Punta Negra
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de Punta Negra
Fecha de promulgación o publicación	: 29 de diciembre de 2024
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H1393816
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que la Actividad de Fiscalización y el Procedimiento Administrativo Sancionador se rigen por los principios recogidos y establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

Eficacia	: El artículo II del Título Preliminar de la ordenanza establece que la Actividad de Fiscalización y el Procedimiento Administrativo Sancionador se rigen por los principios recogidos y establecidos en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de persuasión.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 29 de la ordenanza regula las medidas complementarias (medidas correctivas), precisando que en la resolución de sanción se dispondrá la aplicación de dichas medidas de manera complementaria a la multa impuesta.
Sanción	: El artículo 24 de la ordenanza regula la sanción, precisando que es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se origina de la verificación de la comisión de una conducta que contraviene disposiciones administrativas de competencia municipal.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	X
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	

Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	